

INGLIZ TOPISHMOQLARINING BADIY-KOMPOZITSION XUSUSIYATLARI

Zebiniso CHORIYEVA

Practical English Department,
Karshi State University

Annotatsiya. *Ingliz topishmoqlari - asrlar davomida tomoshabinlarni o'ziga jalb qilgan xalq adabiyotining bir turi. Ularning ixcham, ammo topishmoqli tiliga badiiy-kompozitsiyaviy xususiyatlar singdirilgan bo'lib, ular o'quvchilarni o'ynoqi aql va zukkolik almashishga jalb qiladi. Ushbu maqola ingliz topishmoqlarining badiiyligiga hissa qo'shadigan strukturaviy elementlar, lingvistik vositalar va madaniy kontekstlarni o'rganadi va ularning turli auditoriyalar va avlodlar orasida doimiy jozibadorligini yoritadi.*

Kalit so'zlar: *inglizcha topishmoqlar, lingvistik vositalar, madaniy kontekst, strukturaviy elementlar, so'z o'yini, metafora, madaniy ahamiyat, folklor, ijtimoiy o'zaro ta'sir, madaniy meros.*

Abstract. *English riddles are a type of folk literature that has captivated audiences for centuries. Their concise yet enigmatic language is imbued with artistic compositional qualities that engage readers in a playful exchange of wit and wit. This article explores the structural elements, linguistic devices, and cultural contexts that contribute to the artistry of English riddles, and illuminates their enduring appeal across different audiences and generations.*

Keywords: *english riddles, linguistic devices, cultural context, structural elements, pun, metaphor, cultural significance, folklore, social interaction, cultural heritage.*

Ingliz topishmoqlari abadiy topishmoq bo'lib, o'quvchilarni til aql va hayrat labirintiga aylanadigan sohaga chorlaydi. Xalq an'alarining boy gobelenlaridan ildiz otgan bu lingvistik topishmoqlar asrlarni bosib o'tib, o'zining zukkoligi va jozibasi bilan tomoshabinlarni o'ziga rom etadi. Ingliz adabiyoti yilnomasida topishmoqlar tilning badiiyligini va inson ijodining cheksiz chuqurligini namoyish etuvchi alohida o'rin tutadi.

O'z mohiyatiga ko'ra, ingliz topishmoqlari intellektual o'ynoqilikning distillangan ifodasi bo'lib, o'quvchilarni ixcham misralar doirasida yashiringan sirlarni ochishga undaydi. Tuzilish, til va madaniy kontekstning sinchkovlik bilan o'zaro ta'siri orqali ushbu topishmoqli kompozitsiyalar ishtirokchilarni kashfiyotlar sayohatiga taklif qiladi, bu yerda har bir burilish va burilish yangi vahiy yoki tushuncha beradi.

Ushbu maqola ingliz topishmoqlarini o'zining doimiy jozibasi va madaniy ahamiyati bilan singdiradigan badiiy-kompozitsion xususiyatlarni o'rganishga intiladi. Ushbu jozibali topishmoqlarni shakllantiradigan tarkibiy elementlar, til vositalari va tarixiy kontekstlarni o'rganish orqali biz ularning misralarida to'qilgan til va tasavvurning murakkab gobelenini ochishni maqsad qilganmiz. Ingliz topishmoqlari qofiyaning o'ynoqi ritmidan tortib, metaforaning nozik raqsigacha, bizni aql va donolikning abadiy suhbatiga chorlaydi, bu erda talqin qilish sayohati maqsad kabi foydalidir.

Har bir ingliz topishmoqining markazida o'quvchilarni kashfiyot safariga chiqishga undash va uning yechimini yashirish uchun mo'ljallangan puxta ishlab chiqilgan tuzilma yotadi. Savol

yoki tavsif ("to'g'ri topishmoq") va javobni o'z ichiga olgan ushbu strukturaviy tuzilma sirli topishmoq ochiladigan tuval bo'lib xizmat qiladi.

Ko'pincha ixcham savol yoki tavsiflovchi oyat shaklida taqdim etilgan topishmoq jumboq siriga kirish eshigi bo'lib xizmat qiladi. Til, tasvir va adabiy vositalardan strategik foydalanish orqali ushbu boshlang'ich segment o'quvchilarni maslahatlar va maslahatlar bilan hayratda qoldiradi, ularni deduksiya va spekulatsiya jarayoniga taklif qiladi. Metafora, o'xshatish, timsollash yoki so'z o'yini orqali topishmoq o'z mavzusining asl mohiyatini mohirlik bilan yashiradi va o'quvchilarni uning yashirin ma'nosini ochishga undaydi.

Bundan farqli o'laroq, javob topishmoqning kulminatsion nuqtasi bo'lib, topishmoq jumbog'iga qoniqarli yechim taklif qiladi. Tilning o'zgarishi yoki to'satdan vahiy orqali javob mavzuning asl kimligini ochib beradi, ko'pincha o'z zukkoligi yoki zukkoligi bilan o'quvchilarni hayratda qoldiradi. Biroq, hatto soddaligida ham, javob topishmoq mavzusi yoki kontseptsiyasining mohiyatini o'zida mujassam etgan topishmoq bilan chuqur bog'liqlikni saqlaydi.

Bundan tashqari, ingliz topishmoqlarining strukturaviy elementlari oddiy so'zlardan tashqariga chiqib, misraning o'zi ritmini, kadensini va oqimini qamrab oladi. Metr, qofiya va takrorlashdan strategik foydalanish orqali topishmoqlar musiqiylik va tezkorlik tuyg'usini yaratadi va o'quvchilarni o'zlarining topishmoqli quchog'iga yanada chuqurroq jalb qiladi. Bu ritmik o'zaro ta'sir topishmoqning estetik jozibadorligini oshiribgina qolmay, balki uning tematik uyg'unligi va hissiy rezonansini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ingliz topishmoqlarining tuzilishi ko'pincha turli xil mavzular, mavzular va stilistik o'zgarishlarga imkon beruvchi ajoyib moslashuvchanlik va moslashuvchanlikni namoyish etadi. Avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan an'anaviy xalq topishmoqlaridan tortib, zamonaviy madaniyatdan ilhomlangan zamonaviy moslashuvlarga, har bir topishmoqning strukturaviy asosi o'z ijodkorining o'ziga xos ovozi va qarashlarini aks ettiradi.

Aslini olganda, ingliz topishmoqlarining strukturaviy elementlari ularning badiiy murakkabligi va intellektual intrigasi qurilgan iskala bo'lib xizmat qiladi. Yashirish va oshkor qilishning nozik muvozanati orqali bu sirli kompozitsiyalar o'quvchilarni til va tasavvur sirlarini ochishga, o'tmish, hozirgi va kelajak o'rtasidagi abadiy aloqani o'rnatishga taklif qiladi.

Ingliz topishmoqlari o'quvchilarni zavqlantiradigan va qiyinlashtiradigan murakkab topishmoqlarni to'qish uchun ko'plab qurilmalardan foydalangan holda tilshunoslik ixtirosining durdonalaridir. Aqlli so'z o'yinlaridan tortib nozik ishoralargacha, bu qurilmalar topishmoqlarni ma'no va chuqurlik qatlamlari bilan to'ldirishga xizmat qiladi, ishtirokchilarni til aql va hayrat o'yin maydonchasiga aylantiradigan dunyoga taklif qiladi.

Ingliz topishmoqlaridagi eng keng tarqalgan lingvistik vositalardan biri so'z o'yinni bo'lib, u turli xil so'z birikmalari, omofonlar va qo'sh gaplar kabi usullarni o'z ichiga oladi. So'zlarning ko'p ma'nolari, tovushlari yoki imlolaridan foydalangan holda, so'z o'yinlari noaniqlik keltirib chiqaradi, o'quvchilarni chalkashtirib yuboradi va ularni talqin qilishning kutilmagan yo'llariga olib keladi. Masalan, topishmoq "qobiq" kabi so'zning ikkilamchi ma'nolarida o'ynashi mumkin, bu esa o'quvchilarni uning so'zma-so'z va metaforik ta'sirini ko'rib chiqishga olib keladi.

Alliteratsiya va qofiya matnga ritm va musiqiylikni qo'shish uchun ingliz topishmoqlarida ham keng qo'llaniladi. Undosh tovushlarni takrorlash yoki qofiyaviy so'zlarning qoliplarini yaratish orqali bu qurilmalar topishmoqning estetik jozibadorligini oshiradi, shu bilan birga uning tematik elementlarini birlashtirishga xizmat qiladi. Misol uchun, topishmoq asosiy maslahatlarga

e'tiborni jalb qilish yoki oyatda uyg'unlik tuyg'usini yaratish uchun alliteratsiyadan foydalanishi mumkin.

Bundan tashqari, ingliz topishmoqlarida murakkab fikrlarni ixcham va ta'sirchan tarzda etkazish uchun ko'pincha metafora, o'xshatish va boshqa majoziy til shakllaridan foydalaniladi. Topishmoq mavzusini boshqa narsaga o'xshatib, bu qurilmalar o'quvchilarni o'xshatish va izohlash jarayoniga chorlaydi, matn yuzasi ostida yashirin haqiqatlarni ochib beradi. Misol uchun, topishmoq daryoni ilonga qiyoslashi mumkin, bu esa o'quvchilarni ikkalasining ham oqimlili va oldindan aytib bo'lmaydiganligini ko'rib chiqishga undaydi.

Bundan tashqari, ingliz topishmoqlari ko'pincha madaniy murojaatlarni, idiomatik iboralarni va mintaqaviy dialektlarni o'z ichiga oladi va ular paydo bo'lgan turli xil lingvistik landshaftni aks ettiradi. Ushbu murojaatlar topishmoqqa nafaqat chuqurlik va haqiqiylik qo'shibgina qolmay, balki uning madaniy aks sadosini boyitishga xizmat qiladi, o'quvchilarni u kelib chiqqan an'analar va folklorni o'rganishga chorlaydi.

Aslini olganda, ingliz topishmoqlarida qo'llaniladigan lingvistik vositalar tilni ma'no va talqin labirintiga aylantirib, yolg'on va vahiy vositasi bo'lib xizmat qiladi. Topishmoqlar so'z va ramzlarni o'ynoqi manipulyatsiyasi orqali tasavvurni o'ziga tortadi va aql-zakovatni sinovdan o'tkazadi, ishtirokchilarda qo'rquv hissi va inson ifodasining cheksiz imkoniyatlaridan hayratda qoladi.

Ingliz topishmoqlari o'z davrining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy voqeligini aks ettiruvchi tarixiy kontekstlarda qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. Topishmoqlar zamonaviy voqealar, raqamlar yoki masalalarga yashirin havolalarni o'z ichiga olishi mumkin, bu tarixchilar va olimlarga o'tmish jamiyatlarining tashvishlari va intilishlari haqida qimmatli maslahatlar beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ingliz topishmoqlarining madaniy konteksti bu topishmoqli topishmoqlarga chuqur ma'no va doimiy ahamiyatga ega. Topishmoqlar tanish mavzularni, til xilma-xilligini va ijtimoiy funktsiyalarni o'rganish orqali ularni yaratgan jamoalarning qadriyatlarini, e'tiqodlarini va urf-odatlarini aks ettiruvchi ko'zgu bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, ular nafaqat inson ijodi va zukkoligining guvohi bo'libgina qolmay, balki madaniy merosning qimmatli artefaktlari bo'lib, insoniyat tajribasining xilma-xil gobelenlari haqidagi tushunchamizni boyitadi.

Aslini olganda, ingliz topishmoqlari o'tmish va hozirgi, an'ana va innovatsiyalar o'rtasidagi tafovutni yo'qotib, inson zukkoligi va madaniy ifodasining abadiy artefaktlari bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Choriyeva, Z. B., & Eshkobilova, F. U. (2022). LINGUISTIC-CULTURAL FEATURES OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THEMES AND FORMS OF UZBEK AND ENGLISH FOLKLORE. *American Journal Of Philological Sciences*, 2(11), 48-56.
2. Kizi, C. Z. B. (2023). COMPARATIVE-TYPOLOGICAL ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL TERMS IN UZBEK AND ENGLISH RIDDLES. *American Journal Of Philological Sciences*, 3(05), 94-99.
3. Williamson, Craig, ed. *The Old English Riddles of the 'Exeter Book'*. UNC Press Books, 2017.
4. Riedinger, Anita R. "The formulaic style in the Old English Riddles." *Studia Neophilologica* 76.1 (2004): 30-43.